
**EDUCATION, THE ELECTRONIC COMMUNICATIONS
AND INFORMATION AND COMMUNICATION
TECHNOLOGIES**

International Thematic Collection of Papers

**OBRAZOVANJE, ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE I
INFORMACIONO-KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE**

Tematski zbornik radova međunarodnog značaja

Novi Sad, 2017

**EDUCATION, THE ELECTRONIC COMMUNICATIONS AND
INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES**

International Thematic Collection of Papers

**OBRAZOVANJE, ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE I
INFORMACIONO-KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE**

Tematski zbornik radova međunarodnog značaja

Publisher/Izdavač:

Society of Defectologists of Vojvodina, Novi Sad, Serbia

For Publisher/Za izdavača:

Marinela Šćepanović

Editors/Urednici:

Srećko Potić, PhD, Belgrade, Serbia
Sanela Slavković, PhD, Novi Sad, Serbia

Reviewers/Recenzenti:

Mirjana Đorđević, PhD, Assistant Professor, University of Belgrade –
Faculty of Special Education and Rehabilitation, Serbia
Nataša Stanjokovska-Trajkowska, PhD, Assistant Professor, SS. Cyril and
Methodius University – Faculty of Philosophy, Macedonia
Janez Drobnič, PhD, Associate Professor, University of Primorska – Faculty of
Education, Slovenia
Renata Pinjatela, PhD, Assistant Professor, University of Zagreb – Faculty of
Education and Rehabilitation Sciences, Croatia
Nebojša Macanović, PhD, Assistant Professor, University of Banja Luka – Faculty
of Political Science, Bosnia and Herzegovina

Design, Processing and Printing/Dizajn, priprema i štampa:

Agencija SoInfo

Circulation/Tiraž:

150

ISBN 978-86-80326-03-0

Reviews of Thematic Collection of Papers „Education, the Electronic
Communications and Information and Communication Technologies“, were
adopted by decision of the Board of Society of Defectologists of
Vojvodina, on 13th march 2017.

DIGITAL INCLUSION OF STUDENTS WITH DISABILITIES IN HIGHER EDUCATION

DIGITALNA INKLUZIJA STUDENATA SA INVALIDITETOM U VISOKOM OBRAZOVANJU

Renata Škrbić¹, Vojislava Bugarski Ignjatović^{1,2}, Tatjana Krstić^{1,3}, Nina
Brkić Jovanović¹, Mila Veselinović^{1,4}

¹Univerzitet u Novom Sadu – Medicinski fakultet, Katedra za specijalnu
rehabilitaciju i edukaciju, Srbija

²Klinički centar Vojvodine, Klinika za neurologiju, Novi Sad, Srbija

³Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, Novi Sad, Srbija

⁴Klinički centar Vojvodine, Klinika za bolesti uva, grla i nosa, Novi Sad,
Srbija

Sažetak

Sve veća upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija na visokoškolskim ustanovama predstavlja novi izazov za studente sa invaliditetom. Nedovoljna pristupačnost računara, programa, aplikacija, te stranica i sadržaja na Internetu i sl, može dovesti do digitalne podele, i još više smanjiti uključenost i učestvovanje studenata sa invaliditetom u visokom obrazovanju.

Informaciono-komunikacione tehnologije koje koriste studenti sa invaliditetom mogu biti opšte, asistivne i adaptirane. Izazovi sa kojima se susreću studenti sa invaliditetom mogu biti tehničke (dostupnost i pristupačnost), personalne (poznavanje tehnologija i strategija u radu, bliskost, nivo samopouzdanja) i socijalne prirode (podrška nastavnog osoblja, prijatelja, porodice). Bitan faktor predstavlja i sam izbor studenata sa invaliditetom, da li, u kojoj meri i na koji način žele da koriste informaciono-komunikacione tehnologije u procesu učenja.

Kako bi se unapredila digitalna inkluzija i dala jednaka mogućnost za obrazovanje svima, neophodno je planski i sistematično obezbediti uslove i sistem podrške studentima sa invaliditetom. U ovaj proces potrebno je da se uključe sve interesne sfere: od inženjera i dizajnera koji stvaraju tehnologije, nastavnika koji ih koriste u svom radu, defektologa koji poznaju problematiku i potrebe studenata sa invaliditetom, psihologa, stručnog i pomoćnog osoblja na visokoškolskim ustanovama, do samih studenata sa invaliditetom. Obezbeđivanje i povećanje

pristupačnosti ovih tehnologija moguće je primenom principa univerzalnog dizajna i dizajna za sve, još pri samom stvaranju i osmišljavanju tehnologija. Neophodna je dodatna obuka nastavnog osoblja na visokoškolskim ustanovama, u smislu povećanja pristupačnosti predavanja i nastavnih sadržaja, kao i shvatanja i primene principa univerzalnog dizajna i dizajna za sve. Neizostavna je i obuka samih studenata sa invaliditetom za upotrebu opštih i specijalnih sredstava informaciono-komunikacionih tehnologija. Učešće studenata sa invaliditetom u dizajniranju, razvijanju, implementaciji i odlučivanju pri korišćenju informaciono-komunikacionih tehnologija, dodatno bi unapredilo njihovu digitalnu inkluziju. Ipak, preduslov za sve napred navedeno je svesnost upravljačkih struktura visokoškolskih ustanova o potrebama studenata sa invaliditetom i njihovom uključivanju i učestvovanju u sistemu visokog obrazovanja.

Ključne reči: *digitalna podela, e-učenje, pristupačnost, univerzalni dizajn, dizajn za sve*

Summary

Increased use of informational-communicational technologies in the higher education institutions represents the new challenge for students with disabilities. Insufficient accessibility of computers, software, applications, webpages and materials on Internet, etc. might cause the digital divide, and decrease inclusion and participation of students with disabilities in the higher education.

Informational-communicational technologies that students with disabilities use might be general, assistive and adopted. The challenges that students with disabilities are faced might be technical (availability and accessibility), personal (knowledge of technology and strategies in work, familiarity, level of self-confidence) and social nature (support of school staff, friends, and family). Important factor represents the choice of students with disabilities – if, in what scope, and in what way they want to use informational-communicational technologies in the process of learning.

To improve the digital inclusion and to give the equal possibilities for education to all, it is necessary to provide the conditions and the system of support to students with disabilities. In this process should be included all interest spheres: from engineers and designers that create the technology, teachers that use them in their work, special educators who know the problems and needs of students with disabilities, psychologists, etc. Providing and increasing of accessibility of these technologies is possible through application of principles of universal design and design for all. The additional education is needed for schooling staff in university institutions, which includes increase of accessibility of teaching and also of understanding and application of principles of universal design and design for all. Unavoidable is the education of students with disabilities in the use of general and specialized resources of informational-communicational technologies. Attendance of students with disabilities in designing, developing, implementation and giving a right of choice for informational-communicational technologies, additionally would improve their digital inclusion. Nevertheless, prerequisite to everything that

erzalnog
nologija.
vama, u
vatanja i
i obuka
redstava
tetom u
aciono-
kluziju.
ruktura
ihovom

in the
with
ations,
, and
higher

ilities
with
sonal
self-
nily).
what
sonal

s for
port
eres:
m in
with
hese
and
sity
of
all.
and
nce
g a
illy
hat

is previously exposed is the consciousness of university governing structures about the needs of students with disabilities and their inclusion and participating in the system of higher education.

Key words: *digital divide, e-learning, accessibility, universal design, design for all*

Uvod

Rapidan razvoj i široka primena informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT) znatno su promenili način života i rada svih nas (Nganji, Brayshaw, & Tompsett, 2011). IKT obezbeđuju pristup informacijama, omogućavaju nove forme komunikacije i pružaju usluge u raznim sferama života – komercijalnim, kulturnim, zabavi i obrazovanju (Sarkar, 2012). Posebnu dobrobit od razvoja IKT imaju osobe sa invaliditetom. Upotreba IKT kod osoba sa invaliditetom dovodi do poboljšanja kvaliteta života (Kadijevich, Odović, & Masliković, 2016). Savremene tehnologije mogu unaprediti učenje osoba sa invaliditetom, ali i olakšati učestvovanje u raznim školskim aktivnostima (Wua, Chen, Yeh, Wang, & Chang, 2014). Iako bi napredak tehnologije trebalo da smanji invaliditet ili da ga dovede na nivo nebitne razlike, tehnologija često stvara novu dimenziju invalidnosti (Foley & Ferry, 2012; Goggin & Newell, 2003). U digitalnom smislu, ova pojava dovodi do digitalnog jaza ili podeljenosti. Pod pojmom digitalni jaz podrazumeva se neravnomerna raspodela mogućnosti pristupa računarima i Internetu između grupa ljudi koji se razlikuju po osnovu jedne ili više društvenih ili kulturnih karakteristika (Gorski, 2005). Povećanje fizičke i materijalne pristupačnosti, promena stavova, povećanje veština i oblika korišćenja IKT, preduslovi su digitalne inkluzije osoba sa invaliditetom (Van Deursen, Van Dijk, & Peter, 2015).

IKT u visokom obrazovanju

Integrisanje IKT u učenje i podučavanje predstavlja jedan od vodećih zahteva u savremenim obrazovnim reformama (Sarkar, 2012). IKT se smatra sastavnim delom osnovnog seta nastavničkih alata u dvadeset prvom veku, koji treba da obezbedi potpuno novi i transformisani model razvoja kojim se proširuje priroda i dalekosežnost podučavanja, gde god se ono odvijalo (Leach, 2008). U tom smislu, smatra se da IKT mogu unaprediti obrazovanje na brojne načine, između ostalog, povećavajući entuzijazam i posvećenost učenika, menjajući usmerenost sa nastavnika i onog šta se podučava, na onog koji uči (Sarkar, 2012).

Visoko obrazovanje takođe je "prigrililo" IKT. Elektronsko učenje (e-učenje) postalo je sastavni deo podučavanja i učenja, zamenjujući sve više tradicionalne metode (Nganji et al., 2011). Integracija IKT u visoko obrazovanje povećava fleksibilnost i izbor u pristupu informacijama, grupnom ili nezavisnom učenju, opcijama provere znanja i kontrole u tempu i vremenu aktivnosti. Uspešna primena ovog načina učenja leži na poznavanju inovacionih tehnologija pojedinačnih predavača, njihovom vremenu da ih pripreme i koriste, kao i da razumeju i usvoje principe univerzalnog dizajna (Couzens, Poed, Kataoka, Brandon, Hartley, & Keen, 2015). Veliki broj nastavnika u visokom obrazovanju koristi neki oblik IKT u nastavi (Schmid et al., 2014). Radi se najčešće o prezentacijama u programu *PowerPoint* ili *Prezi*, podkastima, video prezentacijama, klik sistemima za odgovaranje, simulacijama, blogovima, digitalnim knjigama i *Web* konferencijama (Tarawneh, Tarawneh, & Alzboun, 2011).

Tokom poslednjih desetak godina, porasla je popularnost onlajn lekcija, zajedno sa onlajn univerzitetima, kao što su *University of Phoenix Online* i *Athabasca University (Canada)*. Drugi univerziteti, unutar svojih tradicionalnih programa nude onlajn kurseve i studijske programe, poput Harvarda ili Univerziteta u Torontu (Kamal & Banu, 2010). Za mnoge studente kojima boravak na univerzitetu predstavlja problem, da li zbog posla, porodičnih obaveza, zdravstvenih problema i drugih vremenskih ograničenja, onlajn obrazovanje predstavlja jedinu opciju.

IKT daje mogućnost asinhronog učenja, kao i učenja koje karakterišu vremenski razmak između isporuke lekcije i prijema od strane onog koji uči (Sarkar, 2012). Onlajn materijali mogu biti dostupni 24 sata na dan, 7 dana u nedelji. Nastavnici i studenti više ne moraju da se oslanjaju samo na knjige i druge štampane materijale. Zahvaljujući Internetu i *World Wide Web-u* (WWW), za skoro svaku temu postoji ogromna količina materijala i različiti mediji koji omogućavaju pristup, bilo kad i bilo gde od strane neograničenog broja ljudi. Efektivnost, cena, jednakost i održivost su četiri isprepletene odlike koje se moraju uzeti u obzir ako se posmatra uticaj IKT na obrazovanje.

Najveći izazovi u podučavanju i učenju, sa kojima se visoko obrazovanje suočava, tiče se raznovrsnosti samih studenata, što, između ostalog, uključuje različitosti u studentskoj pripremljenosti za studije, poznavanja jezika i predznanja (Sarkar, 2012). Ustanove visokog obrazovanja sve više naglašavaju uključivanje, podršku i zadržavanje različitih grupa studenata i trude se da promovišu njihovo angažovanje unutar oblasti koje su sami odabrali. Univerziteti teže da zadrže visoke akademske standarde istovremeno pružajući usluge sve većem broju različitih studenata (Kirby, Silvestri, Allingham, Parrila, & La Fave, 2008).

Studenti sa invaliditetom

Istovremeno, uz porast upotrebe IKT, sve je veći broj studenata sa invaliditetom (SSI) na visokoškolskim ustanovama. Istraživanja u mnogim zemljama govore u prilog povećanja broja SSI, u poslednjih dvadesetak godina (Korbel, Lucia, Wenzel, & Anderson, 2011; Madriaga et al., 2010). Procenat SSI znatno varira od države do države. Najveća zastupljenost, kako na osnovu sprovedenih istraživanja, tako i zvaničnih statističkih podataka, dobijena je u Sjedinjenim Američkim Državama, oko 11%, Velikoj Britaniji od 10% do 13%, dok je u Japanu znatno manje – 0,4% (Higbee, Katz, & Schultz, 2011; Seale, Georgeson, Mamas, & Swain, 2015).

Uprkos sve većoj uključenosti SSI, rezultati istraživanja pokazuju da oni češće odustaju od studiranja od studenata bez invaliditeta (Izzo, Marry, & Novak, 2008; Mamiseishvilli & Koch, 2011). Mogući razlozi za odustajanje od studiranja su mnogi izazovi sa kojima se SSI susreću. Ovi studenti često se izjašnjavaju da osećaju da moraju više da rade od drugih, jer se pored studiranja nose i sa sopstvenim invaliditetom (Hammer, Werth, & Dunn, 2007). Često se bore da obezbede pristupačne i prilagođene materijale za učenje, a naročito kvalitetne beleške sa predavanja (Claiborne, Cornforth, Gibson, & Smith, 2011; Brandt, 2011). Obično je ta borba praćena i nedostatkom razumevanja i poštovanja. Osim toga, problem u tranziciji iz srednjeg u visoko obrazovanje može nastati i usled razlike u nivou podrške koju pruža škola, dok na višim nivoima školovanja ta podrška najčešće izostaje (Martinez, 2011).

Osim pohađanja tradicionalnih studija na koledžima i univerzitetima, SSI sve češće se odlučuju za uključivanje na studijske programe i kurseve koji se odvijaju onlajn, na daljinu, ili programe koji omogućavaju kombinovano onlajn i tradicionalno studiranje (Couzens et al., 2015). IKT predstavljaju moćnu alatku za proširivanje formalnih i neformalnih obrazovnih mogućnosti, naročito za one grupe ljudi koje su tradicionalno bile isključene iz obrazovanja, bilo iz kulturoloških ili socijalnih razloga, u koje spadaju i osobe sa invaliditetom (Sarkar, 2012). Smatra se da IKT obezbeđuju pristupačnost i uključenost osobama sa invaliditetom i olakšavaju prevazilaženje potencijalne izolovanosti, povezujući ih sa socijalnim okruženjem i omogućavajući njihovu participaciju u obrazovanju i široj društvenoj sredini (Istenic Starcic & Bagon, 2014), međuostalom i u visokom obrazovanju (Kajee, 2010).

Mogućnosti i izazovi primene ikt u visokom obrazovanju studenata sa invaliditetom

Devedesetih godina prošlog veka, digitalna era je ušla u visoko obrazovanje u razvijenim zemljama. U početku, nastavnici su koristili program *PowerPoint*, zatim *Web* i *email*, postavivši tako osnove e-učenja. Pozitivna posledica ovakvog pristupa bila je što su studenti počeli da svoje zadatke predaju u elektronskom formatu, umesto u papirnom, što je olakšavalo evaluaciju i ocenjivanje. Ovo se naročito odnosilo na SSI kojima je bila potrebna asistivna tehnologija kako bi pristupali štampanim materijalima, pošto su im zadaci u digitalnom formatu omogućavali lakši pristup, pomoću softvera za čitanje sa ekrana i sl. (Fichten, Asuncion, & Scapin, 2014).

Zajedno sa pojavom e-učenja, počelo je interesovanje istraživača i inženjera za povećavanje pristupačnosti tehnologija za e-učenje u visokom obrazovanju. U početku, najviše pažnje usmeravano je na studente sa oštećenjem vida i smetnjama u učenju (Raskind & Higgins, 1995). Dalja istraživanja govorila su u prilog tome da svi SSI koriste neki oblik tehnologije koji im olakšava učenje, a da su glavne prepreke visoka cena i niska kompatibilnost različitih tipova proizvoda. U to vreme i osoblje koje je radilo u servisnim službama za SSI nije bilo dovoljno upoznato ni sa specijalnom ni sa tehnologijom za opštu upotrebu.

Istraživanje Fičen i saradnika (Fichten, Asuncion, Barile, Fossey, & Simone, 2000) pokazalo je da su se SSI u velikoj meri, IKT koje su smatrane za opšte, koristili kao asistivnu tehnologiju. Jedan od takvih primera je provera spelovanja, koju su studenti sa smetnjama u učenju koristili kako bi kompenzovali svoj problem. Programe za pretvaranje govora u tekst i prepoznavanje govora, koji su prvobitno bili namenjeni profesionalcima i rukovodiocima, studenti sa oštećenjima šake/ruke ili sa smetnjama u razvoju, koristili su kao asistivnu tehnologiju. S druge strane, čitači ekrana, koji su originalno bili namenjeni osobama sa oštećenjem vida, prešli su u opštu upotrebu. Ipak, neke tehnologije ostale su specifične za osobe sa invaliditetom, kao što je Brajev štampač, ručni ili nožni miš i slično. Na osnovu svega toga, može se zaključiti da su SSI koristili tri kategorije IKT – opšte, asistivne kompjuterske tehnologije i adaptirane (Fichten et al., 2014).

Posle 2000-te, medicinski model invalidnosti počinje da slabi, a obezbeđivanje akomodacija, uključujući i asistivne tehnologije za svakog studenta bazirano je kako na dijagnozi, tako i na osnovu potreba. Socijalni model, fokusiran je na promene u okruženju, kako bi se ono što više prilagodilo svim studentima (McGuire, 2011; Thornton & Downs, 2010). Koncept univerzalnog dizajna ulazi u elektronsko učenje i visoko

obrazovanje (McGuire, Scott, & Shaw, 2003). Usvajanje zakonskih akata koji zabranjuju diskriminaciju diktira razvoj pristupačnih softvera i hardvera, od kojih svi imaju dobit.

Istraživanja *Adaptech Research Network*-a ustanovila su da stručnjaci koji se na univerzitetima bave IKT, znaju veoma malo o tehničkim potrebama SSI. Iako su u mnogim slučajevima potrebe studenata za pristupačnošću rešene na razuman način, obično izostaje obuka za upotrebu te specijalizovane tehnologije. U mnogim istraživanjima, studenti navode, kao prepreku, visoku cenu specijalizovane asistivne tehnologije. Iz tog razloga, oni se najčešće odlučuju na besplatne ili jeftine alternative. Unazad nekoliko godina, pametni telefoni i tableti imaju ugrađenu podršku za osobe sa različitim oblicima invaliditeta (Fichten et al., 2014).

Različiti vidovi e-učenja koji se koriste u visokom obrazovanju nisu uvek dovoljno pristupačni SSI. Digitalno ne mora da znači upotrebljivo i pristupačno za sve (Berkowitz, 2008). Ukoliko se kurs ne održava u kompjuterskoj učionici, u većini slučajeva, SSI nemaju pristup specijalizovanim tehnologijama, kao što su čitači ekrana, adaptirani miševi i dr.). Čak i u slučajevima kad svaki student ima svoj kompjuter, laptop ili tablet, SSI mogu naići na problem. Pre svega zato što se specijalizovani hardver i softver koji su im potrebni uglavnom nalaze u specijalno adaptiranim učionicama, a ne tamo gde su studentima potrebni (Fichten et al., 2014).

Fakulteti često postavljaju materijale onlajn, ili preko sistema za učenje, što omogućava studentima interakciju sa materijalima van učionice (Lombardi, Murray, & Gerdes, 2011). Pored toga što materijali na netu mogu da budu nepristupačni, materijal koji se koristi u učionicama češće predstavlja ozbiljan problem za SSI. Na primer, ukoliko nastavnik koristi video klipove na času, studenti kojima je potrebno titlovanje ili opis, neće moći da dobije potrebne informacije.

Fakultetske biblioteke se sve više usmeravaju na digitalne časopise i e-knjige, koje su najčešće u *pdf* ili *epub* formatima. Pristupačnost ovih elektronskim materijala može biti različita. Posebni programi obuke obezbeđeni su za osoblje koje radi u bibliotekama (Couzens et al., 2015).

Različite platforme koje podržavaju i promovišu e-učenje u visokom obrazovanju, kao što su *Moodle*, *Desire2Learn* i *Blackboard* pokušavaju da naprave svoje platforme što pristupačnijim. Korporacija *Blackboard* je za svoj onlajn sistem za upravljanje učenjem 2010. godine dobila nagradu od Nacionalnog udruženja slepih u Sjedinjenim Američkim Državama za pristupačnost slepim osobama (Kent, 2015). Ipak, iako ovi sistemi za učenje imaju potencijal da obezbede pristupačne platforme, često sami sadržaji, izvori, aktivnosti i interakcija u kursevima nisu u dovoljnoj meri pristupačni (Guglielmo, 2010).

Veliki broj studenata ima pametne telefone ili tablete. Podaci iz 2013. godine ukazuju na to da oko 80% studenata koristi pametne telefone, a oko 34 % tablete (Cassidy et al., 2014). Smatra se da će njihova upotreba u učenju nastaviti da se povećava i razvija. Mobilno učenje (m-učenje) i "računarstvo u oblaku" predstavlja očekivane buduće trendove. "Računarstvo u oblaku" omogućava upotrebu softvera i aplikacija, bilo gde, bilo kad, onoliko dugo koliko student ima pristup Internetu. Primer je *Google Drive*. M-učenje podrazumeva upotrebu uređaja kao što su laptopovi, notbuci, pametni telefoni i tableti. Ono omogućava i deljenje sadržaja učenja putem društvenih mreža, kao što su Facebook i Twitter. M-učenje ide ka zameni štampanog digitalnim materijalima. SSI mogu imati problem kako sa pristupačnošću materijala, tako i obezbeđivanjem softvera koji to omogućavaju.

Nove tehnologije, koje su takođe od značaja za SSI odnose se i na "nosive" tehnologije, u smislu odeće i dodataka koji u sebi imaju inkorporiranu IKT. Svrha ovih uređaja je da omogućе stalan, prenosiv i u najvećem broju slučajeva digitalni bezručni pristup, što je posebna pogodnost za SSI. Primeri takvih uređaja su pametni satovi, *Google naočare* i sl. (Fichten et al., 2014).

Unapređenje digitalne inkluzije studenata sa invaliditetom

Digitalno doba dovodi invalidnost na jedan novi nivo. Osoba koja, na primer, koristi kolica za kretanje može se suočiti sa barijerama u okruženju, te će oštećenje motorike i problem u kretanju dovesti do invaliditeta. U slučaju da ista osoba želi da pristupi Internetu, smetnje u motoričkom funkcionisanju će znatno manje uticati na aktivnost i ostvarenje namere. Međutim, oštećenja vida, sluha, kognitivnih sposobnosti, specifične smetnje u učenju, mogu znatno otežati korišćenje auditivnih i vizuelnih materijala na Internetu (Ellis & Kent, 2011; Goggin & Newell 2003). U virtuelnim učionicama, studenti sa disleksijom mogu smatrati da će ispoljavanje njihovog problema biti neizbežno, dok studenti koji koriste invalidska kolica mogu sami da odluče da li će otkriti svoj invaliditet njihovim onlajn kolegama i nastavnicima (Ellis & Kent, 2011). Različite vrste i stepeni invalidnosti, kao i drugi personalni faktori dovode do različitih izazova i ispoljavanja invalidnosti u visokom obrazovanju, prilikom upotrebe IKT.

Postoji potreba da se identifikuju barijere koje otežavaju uključivanje onih koji su digitalno isključeni. Ukoliko ljudi ne poseduju ili nemaju pristup tehnologiji, onda je odgovarajuće rešenje da im se to obezbedi; ako ljudi ne znaju kako da koriste tehnologiju, rešenje je da ih se nauči (Seale et al, 2010). U slučaju da su tehnologije nedovoljno pristupačne, neophodno je da se te pristupačnost poveća ili da se unaredi,

tako da više ne predstavlja barijeru. Obezbeđivanje pristupačnosti IKT putem mejstrim (redovnih) tehnologija je osnov digitalne inkluzije (Whitney et al., 2011).

Digitalna inkluzija se u širem smislu smatra fenomenom gde osobe koje su marginalizovane, u ovom slučaju osobe sa invaliditetom, mogu pristupiti i značajno učestvovati u obrazovanju, zapošljavanju, socijalnim i drugim aktivnostima, putem pristupa i upotrebom digitalnih tehnologija (Selwyn, 2012). Sejl (Seale, 2006) ukazuje na to da iako studenti sa invaliditetom imaju pristup kompjuterima i Internetu, to ne mora da znači da im je omogućen pristup odgovarajućim onlajn izvorima za učenje i druge aktivnosti. Draffan i Rejndžer (Draffan & Rainger, 2006) smatraju takođe da problem nije samo tehničke prirode, već da su u digitalnu podelu uključeni u pedagoški i institucionalni faktori. To čak nazivaju i drugom digitalnom podelom.

Sejl i saradnici (Seale, Draffan & Wald, 2010) smatraju da se digitalna inkluzija ne može posmatrati samo kroz prizmu pristupačnosti. Njihov teorijski okvir sastoji se od dva aspekta. Prvi obuhvata tehnološke, personalne i kontekstualne faktore koji predstavljaju složenu, višeslojnu prirodu digitalne inkluzije. Drugi su izvori i izbori, koji predstavljaju neke od oblika na koje se ispoljavaju uticaji tehnoloških, personalnih i socijalnih faktora (Tabela 1).

Tabela 1. *Analiza faktora koji utiču na upotrebu IKT (Seale et al., 2010)*

	Tehnološki	Personalni	Socijalni
Izvori	Problemi sa pristupačnošću negativno utiču na upotrebu i iskustvo	Digitalna agilnost: na upotrebu i iskustva utiče korišćenje širokog spektra strategija, nivo bliskosti sa tehnologijom i nivo samopouzdanja	Na upotrebu i iskustva pozitivno utiču formalna i neformalna mreža podrške, naročito prijatelji i porodica
Izvori	Na odluku o upotrebi tehnologije utiče percepcija da li se nešto može priuštiti i svojstva tehnologije	Odluka o upotrebi IKT pod uticajem je ličnih okolnosti	Na odluku o upotrebi utiče strah da će biti stigmatizovani kroz upotrebu specijalizovanih tehnologija u javnosti

Autori zaključuju da ovakvim pogledom na digitalnu inkluziju dolazi do prevazilaženja usmerenosti na nedostacima SSI i njihovog pozicioniranja kao pasivnih, primaoca dijagnoze i terapije, i usmeravanje ka pristupu koji prepoznaje snage SSI i usmerava se na podršku studentu u ostvarivanju sopstvenih ciljeva. Digitalno odlučivanje omogućava SSI da sami donesu odluku da li hoće ili ne da koriste IKT ili sisteme podrške (Seale et al. 2010).

Povećanje pristupačnosti izvorima i izvora i participacije SSI u okviru e-učenja neophodno je posmatrati sa šire osnove. U tom smislu, Konzorcijum WWW definisao je tri prioriteta nivoa *Web* pristupačnosti koja se može obezbediti upotrebom alata za proveru pristupačnosti, alata za ispravke, filtera i transformisanih alata (Witt & McDermott, 2004). Ovi alati predstavljaju deo softverskih paketa za *Web* dizajn. Inženjeri i dizajneri koji razvijaju *Web* trebalo bi da se pridržavaju principa inkluzivnog dizajna, dizajna bez prepreka, univerzalnog dizajna i dizajna za sve (Istencic Starcic & Bagon, 2014).

Fičen i saradnici (Fitchen et al., 2014) ukazuju da će se pristupačnost digitalnim tehnologijama još više povećati ako dizajneri i inženjeri razmišljaju u skladu sa principima univerzalnog dizajna već u momentu kad ta tehnologija nastaje. Oni smatraju da će se upotreba digitalnih tehnologija još više povećavati u visokom obrazovanju, a kako bi se obezbedila podjednaka pristupačnost i mogućnost korišćenja za sve, između ostalog, predlažu obavezno uključivanje SSI i servisnih službi za SSI kada se planira uvođenje novih tehnologija na univerzitetima. Dalje upućuju na neophodnost obuke nastavnog osoblja za povećanje pristupačnosti predavanja i nastavnih sadržaja i shvatanje i primenu principa univerzalnog dizajna. Unapređenje digitalne inkluzije u visokom obrazovanju, Fičen i sar. (Fitchen et al., 2014) vide i u jasnom izjašnjavanju i donošenju akata od strane visokoškolskih ustanova, kojima se promoviše jednakost i digitalna inkluzija.

Slično mišljenje imaju i Foley i Ferri (Foley & Ferri, 2012). Oni smatraju da će se pristupačnost tehnologija još više povećati, ako se, uz univerzalni dizajn, osobe sa invaliditetom uključe u dizajniranje, razvijanje, implementaciju i marketing tehnologija. Dalji razvoj vide u novom načinu razmišljanja pri razvijanju tehnologija, pri čemu one gube svoje prethodne odrednice, kao što su asistivne, inkluzivne, pristupačne i sl. i postaju tehnologije za sve.

Zaključak

Digitalno doba donelo je nove mogućnosti, ali i izazove za studente sa invaliditetom. I pored izuzetnog napretka IKT, često je prisutan problem

njihove pristupačnosti osobama sa invaliditetom. Identifikacijom prepreka i proučavanjem faktora koji smanjuju digitalni jaz, može se povećati digitalna inkluzija SSI. Stručnjaci iz oblasti IKT su u određenom obimu prihvatili principe univerzalnog dizajna i primenjuju ih u procesu razvoja digitalnih tehnologija. Visoko obrazovanje sve više se oslanja na upotrebu IKT. Kako bi se unapredila digitalna inkluzija i dala jednaka mogućnost za obrazovanje svima, neophodno je planski i sistematično obezbediti uslove i sistem podrške studentima sa invaliditetom. Potrebno je da se u to uključe sve interesne grupe u sistemu visokog obrazovanja – SSI, stručnjaci – defektolozi, koji poznaju problematiku studenata sa invaliditetom, psiholozi, inženjeri informacionih i drugih tehnologija, nastavno i drugo stručno osoblje (npr. bibliotekari). Pored svega navedenog, neophodna je svesnost upravljačkih struktura visokoškolskih ustanova o potrebama studenata sa invaliditetom i njihovom uključivanju i učestvovanju u sistemu visokog obrazovanja.

Literatura

- Berkowitz, D. (2008). Just because it's digital doesn't mean it's accessible. Retrieved from <http://net.educause.edu/ir/library/pdf/NCP08082.pdf>
- Brandt, S. (2011). From policy to practice in higher education: The experiences of disabled students in Norway. *International Journal of Disability, Development and Education*, 58(2), 107-120.
- Cassidy, E. D., Colmenares, A., Jones, G., Manolovitz, T., Shen, L., & Vieira, S. (2014). Higher education and emerging technologies: Shifting trends in student usage. *The Journal of Academic Librarianship*, 40(2), 124-133.
- Claiborne, L. B., Cornforth, S., Gibson, A., & Smith, A. (2011). Supporting students with impairments in higher education: social inclusion or cold comfort? *International Journal of Inclusive Education*, 15(5), 513-527.
- Couzens, D., Poed, S., Kataoka, M., Brandon, A., Hartley, J., & Keen, D. (2015). Support for students with hidden disabilities in universities: A case study. *International Journal of Disability, Development and Education*, 62(1), 24-41.
- Draffan, E. A., & Rainger, P. (2006). A model for the identification of challenges to blended learning. *ALT-J*, 14(1), 55-67.
- Ellis, K., & Kent, M. (2011). *Disability and new media*. New York: Routledge.
- Fichten, C. S., Asuncion, J., & Scapin, R. (2014). Digital technology, learning, and postsecondary students with disabilities: where we've been and where we're going. *Journal of Postsecondary Education and Disability*, 27(4), 369-379.
- Fichten, C. S., Asuncion, J. V., Barile, M., Fossey, M., & Simone, C. D. (2000). Access to educational and instructional computer technologies for post-secondary students with disabilities: Lessons from three empirical studies. *Journal of Educational Media*, 25(3), 179-201.

- Foley, A., & Ferri, B. A. (2012). Technology for people, not disabilities: ensuring access and inclusion. *Journal of Research in Special Educational Needs*, 12(4), 192-200.
- Goggin, G., & Newell, C. (2003). *Digital disability: The social construction of disability in new media*. Rowman & Littlefield.
- Gorski, P. (2005). Education equity and the digital divide. *AACE Journal*, 13(1), 3-45
- Guglielma, E. (2010). E-learning and Disability: Accessibility as a Contribute to Inclusion. In: *EC-TEL Doctoral Consortium* (pp. 31-36).
- Hammer, S., Werth, S., & Dunn, P. (2007). Tertiary students with a disability or chronic illness: Stigma and study. In: *Enabling Pathways: 3rd National Conference of Enabling Educators*, 25-27Nov 2009, Toowoomba, Australia.
Available from: eprints.usq.edu.au/6278/1/Hammer_Werth_Dunn_AV.pdf
- Higbee, J., Katz, R., & Schultz, J. (2011). Disability in higher education: Redefining mainstreaming. *Journal of Diversity Management (JDM)*, 5(2), 7-16.
- Istemic Starcic, A., & Bagon, S. (2014). ICT-supported learning for inclusion of people with special needs: Review of seven educational technology journals, 1970-2011. *British Journal of Educational Technology*, 45(2), 202-230.
- Izzo, M. V., Murray, A., & Novak, M. (2008). The faculty perspective on universal design for learning. *Journal of Postsecondary Education & Disability*, 21(1), 60-72.
- Kadijevich, D. M., Odovic, G., & Maslikovic, D. (2016). Using ICT and quality of life: comparing persons with and without disabilities. In: Miesenberger K., Bühler C., Penaz P. (eds), *International Conference on Computers Helping People with Special Needs* (pp. 129-133). Springer International Publishing.
- Kajee, L. (2010). Disability, social inclusion and technological positioning in a South African higher education institution: Carmen's story. *The Language Learning Journal*, 38(3), 379-392.
- Kamal, B. N., & Banu, A. T. (2010). ICT in higher education-a study. *Canadian Journal on Data, Information and Knowledge Engineering*, 1(1), 1-12.
- Kent, M. (2015). Disability and eLearning: Opportunities and barriers. *Disability Studies Quarterly*, 35(1). Available from: <http://dsq-sds.org/article/view/3815/3830>
- Kirby, J. R., Silvestri, R., Allingham, B. H., Parrila, R., & La Fave, C. B. (2008). Learning strategies and study approaches of postsecondary students with dyslexia. *Journal of Learning Disabilities*, 41(1), 85-96.
- Korbel, D. M., Lucia, J. H., Wenzel, C. M., & Anderson, B. G. (2011). Collaboration strategies to facilitate successful transition of students with disabilities in a changing higher education environment. *New Directions for Higher Education*, 2011(154), 17-25.
- Leach, J. (2008). Do new information and communications technologies have a role to play in the achievement of education for all?. *British Educational Research Journal*, 34(6), 783-805.

- Lombardi, A. R. Murray, C., & Gerdes, H. (2011). College faculty and inclusive instruction: Self-reported attitudes and actions pertaining to Universal Design. *Journal of Diversity in Higher Education*, 4(4), 250-261.
- Madriaga, M., Hanson, K., Heaton, C., Kay, H., Newitt, S., & Walker, A. (2010). Confronting similar challenges? Disabled and non-disabled students' learning and assessment experiences. *Studies in Higher Education*, 35(6), 647-658.
- Mamiseishvili, K., & Koch, L. C. (2011). First-to-second-year persistence of students with disabilities in postsecondary institutions in the United States. *Rehabilitation Counselling Bulletin*, 54(2), 93-105.
- Martiney, R. S. (2011). Disability and the use of ICT in education: do students with special needs recognise the support given by teachers when using technology. *Problems of Education in the 21st Century*, 35, 149-158.
- McGuire, J. M. (2011). Inclusive college teaching: Universal design for instruction and diverse learners. *Journal of Accessibility and Design for All*, 1(1), 38-54.
- McGuire, J. M., Scott, S. S., & Shaw, S. F. (2003). Universal design for instruction: The paradigm, its principles, and products for enhancing instructional access. *Journal of Postsecondary Education and Disability*, 17(1), 10-20.
- Nganji, J. T., Brayshaw, M., & Tompsett, B. (2011). Ontology-based e-learning personalisation for disabled students in higher education. *Innovation in Teaching and Learning in Information and Computer Sciences*, 10(1), 1-11.
- Raskind, M. H., & Higgins, E. (1995). Effects of speech synthesis on the proofreading efficiency of postsecondary students with learning disabilities. *Learning Disability Quarterly*, 18(2), 141-158.
- Sarkar, S. (2012). The role of information and communication technology (ICT) in Higher education for the 21st Century. *The Science Probe*, 1(1), 30-41.
- Schmid, R. F., Bernard, R. M., Borokhovski, E., Tamim, R. M., Abrami, P. C., Surkes, M. A., Wade, C. A., & Woods, J. (2014). The effects of technology use in postsecondary education: A metaanalysis of classroom applications. *Computers & Education*, 72, 271-291.
- Seale, J. K. (2006). *E-learning and disability in higher education: accessibility research and practice*. Oxford: Routledge.
- Seale, J., Draffan, E. A., & Wald, M. (2010). Digital agility and digital decision-making: conceptualising digital inclusion in the context of disabled learners in higher education. *Studies in Higher Education*, 35(4), 445-461.
- Seale, J., Georgeson, J., Mamas, C., & Swain, J. (2015). Not the right kind of 'digital capital'? An examination of the complex relationship between disabled students, their technologies and higher education institutions. *Computers & Education*, 82, 118-128.
- Selwyn, N. (2012). Social media in higher education. *The Europa World of Learning*, 1-10.
- Tarawneh, H., Tarawneh, M., & Alzboun, F. (2011). Enhancing the quality of e-learning systems via multimedia learning tools. *International Journal of Computer Science Issues*, 8(6), 107-111.

-
- Thornton, M., & Downs, S. (2010). Walking the walk: Social model and universal design in the disabilities office. *Journal of Postsecondary Education and Disability*, 23(1), 74-80.
- Van Deursen, A. J., van Dijk, J. A., & Peter, M. (2015). Increasing inequalities in what we do online: A longitudinal cross sectional analysis of Internet activities among the Dutch population (2010 to 2013) over gender, age, education, and income. *Telematics and informatics*, 32(2), 259-272.
- Whitney, G., Keith, S., Bühler, C., Hewer, S., Lhotska, L., Miesenberger, K., ... & Velasco, C. A. (2011). Twenty five years of training and education in ICT Design for All and Assistive Technology. *Technology and Disability*, 23(3), 163-170.
- Witt, N., & McDermott, A. (2004). Web site accessibility: What logo will we use today? *British Journal of Educational Technology*, 35(1), 45-56.
- Wu, T. F., Chen, M. C., Yeh, Y. M., Wang, H. P., & Chang, S. C. H. (2014). Is digital divide an issue for students with learning disabilities?. *Computers in Human Behavior*, 39, 112-117.